

Stanovisko / Opinion

**Hodnotenie rizika nakazenia sa cestodózami v aktuálnych podmienkach
Slovenska**

**Risk assessment of cestode infections in actual conditions
of the Slovak Republic**

*MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV,
Hlinkova 3, 040 01 Košice*

Obsah

	Abstrakt.....	3
	Abstract.....	4
	Kľúčové slová.....	4
1.	Mandát.....	5
2.	Úvod.....	6
3.	Analýza rizika.....	7
3.1	Identifikácia nebezpečenstva.....	7
3.2	Charakterizácia nebezpečenstva – pásomnice rodu <i>Taenia</i>	8
3.2.2	Charakteristika pásomníc.....	8
3.2.3	<i>Taenia saginata</i> (Pásomnica dlhá, syn. bezbranná)	8
3.2.4	<i>Taenia solium</i> (Pásomnica obyčajná)	10
3.2.5	Patogenéza, klinický obraz a diagnostika a terapia ochorenia u ľudí.....	11
3.2.5.1	Tenióza – črevná forma ochorenia.....	11
3.2.5.2	Cysticerkóza – tkanivová helmintóza.....	12
3.2.5.3	Diagnóza a terapia cysticerkózy.....	14
3.2.6	Patogenéza, klinický obraz a diagnostika ochorenia u zvierat.....	14
3.2.7	Preventívne opatrenia.....	15
3.4	Hodnotenie expozície – pásomnice rodu <i>Taenia</i>	17
3.4.1	Výskyt <i>Taenia saginata</i> u zvierat a ľudí vo svete.....	17
3.4.2	Výskyt <i>Taenia solium</i> u zvierat a ľudí vo svete.....	18
3.4.3	Situácia na Slovensku.....	19
3.5.	Charakterizácia nebezpečenstva – pásomnice rodu <i>Hymenolepis</i>	21
3.5.1	<i>Hymenolepis nana</i> (Pásomnica detská)	21
3.5.2	<i>Hymenolepis diminuta</i>	22
3.5.3	Patogenéza, klinický obraz, diagnostika, terapia a prevencia ochorenia ľudí...	23
3.6	Hodnotenie expozície – pásomnice rodu <i>Hymenolepis</i>	24
3.6.1	Výskyt <i>Hymenolepis nana</i> a <i>H. diminuta</i> vo svete.....	24
3.6.2	Výskyt <i>Hymenolepis nana</i> a <i>H. diminuta</i> na Slovensku.....	25
3.7	Charakterizácia rizika nakazenia sa cestodózami.....	26
4.	Záver a odporúčania.....	29
5.	Literatúra.....	31
6.	Zoznam skratiek.....	39

Abstrakt

Cestodózy patria medzi najvýznamnejšie prenosné parazitárne ochorenia, pričom ich výskyt môže do veľkej miery ovplyvňovať medzinárodný obchod so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu.

Medicínsky významné druhy pásomníc patria do čeľadí Taeniidae, Hymenolepididae a Diphyllbothriidae, pričom u ľudí na Slovensku sa možno najčastejšie stretnúť s ochoreniami spôsobenými druhmi patriacimi do rodov *Echinococcus*, *Hymenolepis* a *Taenia*. Pásomnica *Taenia solium* je považovaná za najnebezpečnejšieho potravou prenosného parazita, nakoľko jej larválne štádium môže u ľudí vyvolať závažnú generalizovanú cysticerkózu alebo neurocysticerkózu. Toto ochorenie v Európe síce nie je bežné, ale jeho výskyt sa postupne zvyšuje najmä v súvislosti s nárastom turizmu a imigrácie osôb, nárastom populácie ľudí žijúcich v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, ako aj v súvislosti s nárastom importu ošípaných a bravčového mäsa. Ďalším zástupcom rodu *Taenia*, ktorý cirkuluje aj na Slovensku je *T. saginata*. Aj keď u ľudí zvyčajne nespôsobuje vážne zdravotné problémy, dôležitý je jej negatívny dopad na chov hospodárskych zvierat, najmä z pohľadu vplyvu na ekonomiku chovu v dôsledku nepožiteľnosti resp. limitovanej využiteľnosti mäsa nakazených zvierat. Iba dva druhy čeľade Hymenolepididae, *Hymenolepis nana* a *H. diminuta*, sú schopné infikovať človeka. *H. nana* sa vyskytuje kozmopolitne a je považovaná za najčastejšiu príčinu cestodóz u ľudí, najmä detí a osôb žijúcich v zlých hygienických podmienkach. Na Slovensku je každoročne hlásených niekoľko prípadov nakazenia pásomnicami rodu *Taenia* a v rámci epidemiologických prieskumov boli u ľudí detegované vajíčka *Taenia* spp. aj *Hymenolepis* spp. Zistená prevalencia bola síce nízka, avšak získané výsledky poukazujú na prítomnosť a cirkuláciu týchto pásomníc na našom území. Je preto potrebné si uvedomiť, že riziko ich výskytu a šírenia na Slovensku je reálne a nezabúdať na realizáciu a dodržiavanie účinných preventívnych opatrení.

Abstract

Global socio-economical, cultural and climatic changes contribute to the changes of distribution and re-emergence of many serious parasitic diseases transmissible between animals and humans. From the public health point of view the most important parasitic diseases are cestodoses. Their occurrence can be significantly affected by international trade with animals and animal products. Cestode species considerable from medical point of view belong to Taeniidae, Hymenolepididae and Diphylobothriidae families. In Slovakia, humans most often suffer from diseases caused by *Echinococcus*, *Hymenolepis* or *Taenia* species. *Taenia solium* has been identified the most significant food-borne parasite, as its larval stage can cause severe generalised cysticercosis or neurocysticercosis. In Europe, cysticercosis is considered rare disease but its prevalence has increased in the context of accrument of tourism and immigration, increased numbers of people living in insufficient hygienic conditions, as well as in the association to the growth of pigs and pork import. *T. saginata* is another taeniid species that circulates in Slovakia. Although it does not cause severe human problems, it has negative impact on economy of farm animals breeding, especially due to partially or completely limited utilisation of infected animal's meat. Only two species of Hymenolepididae family, *Hymenolepis nana* and *H. diminuta*, can infect humans. *H. nana*, tapeworm with cosmopolitan distribution, is considered the most common cause of human cestodoses, particularly in children and persons living in unhygienic conditions. In Slovakia, a couple of *Taenia* human cases are reported every year and *Taenia* and *Hymenolepis* spp. eggs were detected in epidemiological surveys in humans. Although the prevalence recorded was low, the results confirmed the presence and circulation of tapeworms on our territory and pointed out the risk of their spread. Therefore the efficient preventive measures should be implemented.

Kľúčové slová: cestodózy, *Taenia* spp., *Hymenolepis* spp., výskyt, riziko infekcie

Key words: cestodoses, *Taenia* spp., *Hymenolepis* spp., occurrence, infection risk

1. MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika nakazenia sa cestodózami v aktuálnych podmienkach Slovenska“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká predložili na 21. Rokovanie Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika nakazenia sa cestodózami v aktuálnych podmienkach Slovenska“*.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla MVDr. Danielu Antolovú, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4.2015 do 31. 10. 2015. Osnova hodnotenia rizika je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre biologické riziká. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní bod A prílohy I viacročnej grantovej Dohody kontaktného bodu podpísanej medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny vedeckých informácií o dôležitých vedeckých výstupoch, zbere dát a dôležitých vedeckých informáciách týkajúcich sa hodnotenia rizika.

2. Úvod

Vplyvom globálnych socioekonomických, kultúrnych a klimatických zmien dochádza v posledných desaťročiach k zmenám distribúcie a znovu sa objavovaniu mnohých závažných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí. Z hľadiska verejného zdravia patria medzi najvýznamnejšie prenosné parazitárne ochorenia cestodózy, výskyt ktorých môže do veľkej miery ovplyvňovať aj medzinárodný obchod so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu.

Zoonóznym potenciál majú najmä zástupcovia čeľadí Taeniidae, Hymenolepididae a Diphyllbothriidae, pričom sa na Slovensku sa z pásomníc schopných vyvolať ochorenie človeka vyskytujú druhy patriace do rodov *Echinococcus*, *Taenia* a *Hymenolepis*.

Aktuálnosť problematiky cestodóz so zoonóznym potenciálom podčiarkuje aj narastajúci záujem zo strany FAO a WHO, ktoré v roku 2014 vypracovali desaťmiestny rebríček najnebezpečnejších „food-borne parasites“ (parazitov prenosných potravou) (FAO, 2014). Na prvom mieste tohto rebríčka sa umiestnila *Taenia solium*, ktorej larválne štádium môže u ľudí za určitých podmienok vyvolať závažnú generalizovanú cysticerkózu alebo neurocysticerkózu. Hoci v Európe ochorenie nie je bežné, jeho výskyt sa postupne zvyšuje najmä v súvislosti s nárastom turizmu, imigrácie osôb z menej rozvinutých krajín a nárastom populácie ľudí žijúcich v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Riziko šírenia môže predstavovať aj mäso nakazených ošípaných, nakoľko v rámci Európskej Únie stúpa import ošípaných, bravčového mäsa a jeho produktov z rôznych krajín.

Ďalším zástupcom rodu *Taenia*, ktorý cirkuluje aj na Slovensku je *T. saginata*. Jej definitívnym hostiteľom je človek a medzihostiteľom najčastejšie hovädzí dobytok. Aj keď u ľudí zvyčajne nespôsobuje vážne zdravotné problémy, dôležitý je jej negatívny dopad na chov hospodárskych zvierat, najmä z pohľadu vplyvu na ekonomiku chovu v dôsledku nepožiteľnosti resp. limitovanej využiteľnosti mäsa nakazených zvierat.

Hymenolepidózy u ľudí spôsobujú dvaja zástupcovia rodu *Hymenolepis*, *H. nana* a *H. diminuta*. Vyskytujú sa najmä v detských kolektívoch a u osôb žijúcich v nehygienických životných podmienkach. Z epidemiologického hľadiska je dôležitý fakt, že ich hostiteľmi sú aj rôzne druhy hlodavcov, ktoré môžu slúžiť ako rezervoár ochorenia a prispievať k jeho šíreniu v ľudskej populácii. Riziko predstavuje jednak vysoká populačná hustota hlodavcov v blízkosti ľudských obydľí, ale aj výskyt hlodavcov v priestoroch kde sa uskladňujú alebo spracovávajú potraviny a kde môže dôjsť k ich kontaminácii vajíčkami z trusu nakazených zvierat.

3. Analýza rizika

3.1 Identifikácia nebezpečenstva

Medicínsky významné druhy pásomníc patria do čeľadí Taeniidae a Hymenolepididae a Diphyllbothriidae, pričom u ľudí na Slovensku sa najčastejšie možno stretnúť s ochoreniami spôsobenými druhmi patriacich do rodov *Echinococcus*, *Taenia* a *Hymenolepis*.

Dospelé pásomnice patriace do čeľade Taeniidae parazitujú v čreve mäsožravcov alebo človeka. Za najzávažnejšie helmintozoonózne ochorenie ľudí je považovaná alveolárna echinokokóza, ktorú spôsobuje larválne štádium pásomnice líščej (*Echinococcus multilocularis*) a v neliečených alebo nesprávne liečených prípadoch sa v priebehu 10 – 15 rokov od stanovenia diagnózy môže skončiť smrteľne. Na Slovensku je aktuálna aj menej závažná forma echinokokózy, cystická echinokokóza, ktorú vyvoláva larválne štádium pásomnice *Echinococcus granulosus*. Obe spomínané ochorenia a ich pôvodcovia už boli popísané v rámci „Hodnotenia rizika“ publikovaného národným kontaktným bodom EFSA spadajúcim pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Antolová, 2013; Valentová, 2014) a preto sa nimi v ďalšom texte nebudeme zaoberať.

Druhú skupinu pásomníc, ktoré na Slovensku môžu ohroziť zdravie ľudí a zároveň predstavujú riziko z pohľadu ekonomiky chovu hospodárskych zvierat tvoria zástupcovia rodu *Taenia*, konkrétne *Taenia saginata* (Goeze, 1782) nazývaná pásomnica dlhá (syn. bezbranná) a *Taenia solium* (Linnaeus, 1758) označovaná ako pásomnica obyčajná.

Zástupcovia čeľade Hymenolepididae spôsobujú u ľudí ochorenia označované ako hymenolepidóza. Aj keď táto čeľaď zahŕňa viac ako 900 druhov pásomníc, iba dva druhy, *Hymenolepis nana* (Siebold, 1852) a *H. diminuta* (Rudolphi, 1819), sú schopné infikovať človeka. Nakoľko obidva druhy sa na Slovensku vyskytujú, predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí, predovšetkým detí.

3.2 Charakterizácia nebezpečenstva – pásomnice rodu *Taenia*

3.2.2 Charakteristika pásomníc

Do triedy Cestoda – pásomnice patrí početná skupiny helmintov adaptovaných na parazitický spôsob života. Dospelé pásomnice dosahujú dĺžku od niekoľkých milimetrov po niekoľko metrov, sú dorzoventrálne sploštené s hlavičkou (skolex), krčkom a telom (strobila), ktoré tvoria články (proglotidy). Na hlavičke je zvyčajne výstupok (rostellum) s rôznym počtom háčikov a prísavkami, ktoré slúžia na prichytenie v tele hostiteľa. Povrch tela tvorí metabolicky aktívny tegument. Pásomnice sú hermafroditické, každý článok obsahuje samčie aj samičie pohlavné orgány. Zrelé články obsahujúce vajíčka sa nachádzajú v poslednej tretine tela pásomnice. Postupne sa uvoľňujú od strobily a v truse (stolici) odchádzajú do prostredia, kde sa rozpadajú. Takto sa vajíčka obsahujúce vyvinutú primárnu larvu, označovanú ako onkosféra u kruhoviek a koracídium u škáravcov, dostávajú do vonkajšieho prostredia.

Dospelé pásomnice väčšinou parazitujú v čreve hostiteľa a ich larválne štádiá v orgánoch a tkanivách jedného alebo viacerých medzihostiteľov. Po požití vajíčka medzihostiteľom sa jeho tráviacom trakte primárna larvička uvoľní, migruje v organizme a mení sa na druhé larválne štádium – larvocystu, označované u kruhoviek ako metacestóda a u škáravcov ako procerkoid. Podľa tvaru a štruktúry je možné metacestódy rozlíšiť na cysticerkoid, strobilocerkus, cysticerkus, cénures a echinokokus. U škáravcov prebieha vývin cez dve medzihostiteľské štádiá, procerkoid a metacerkoid (plerocerkoid alebo tetratyridium).

V organizme definitívneho hostiteľa, ktorý sa nakazí po požití infekčných larvocýst z medzihostiteľa sa hlavičky metacestóda evaginujú, prichytia na sliznicu čreva a z krčka začínajú pučaním vyrastať články (Dubinský, 1993).

3.2.3 *Taenia saginata* (Pásomnica dlhá, syn. pásomnica bezbranná)

Taenia saginata (starší názov *Taeniarhynchus saginatus*) parazituje v tenkom čreve človeka. Dospelé jedince dosahujú dĺžku 4 – 12 m a šírku 12 – 14 mm. Skolex je hruškovitého tvaru so štyrmi prísavkami bez rostela a háčikov. Telo tvorí 1000 až 2000 článkov – proglotidov. Predné sú širšie ako dlhšie, postupne sa predlžujú a posledné, zrelé články, obsahujúce infekčné vajíčka sú až 3-krát dlhšie v porovnaní s ich šírkou (Obr. 1). Maternica v zrelých

článkoch vytvára mediálny stvol, z ktorého odstupuje 15 – 30 vetiev. Vajíčka sú širokooválne, veľké 45 – 48 x 43 – 54 µm a majú priečne pruhovaný obal hnedožltej farby. Mikroskopicky nie je možné odlíšiť ich od vajíčok iných druhov rodu *Taenia*. Larvocysta nazývaná *Cysticercus bovis* je belavý mechúrik vyplnený čírou tekutinou s rozmermi 5 – 15 x 3 – 8 mm (Obr. 2). Na jeho vnútornej strane je viditeľný skolex.

Obr. 1 Časť tela pásomnice *T. saginata*. (Foto: D. Antolová)

Obr. 2 *Cysticercus bovis* v srdcovej svalovine hovädzieho dobytku.

(Zdroj: http://parasite.org.au/pugh-collection/Cysticercusbovispathology304.jpg_Index.html.html)

Definitívnym hostiteľom pásomnice je človek, u ktorého je lokalizovaná zvyčajne v prednej časti tenkého čreva. Nakazené osoby vylučujú denne 6 – 8 článkov schopných samopohybu, z ktorých sa po rozpadnutí uvoľnia vajíčka infekčné pre medzihostiteľov, ktorým je najčastejšie hovädzí dobytok, ale aj byvoly, jaky, zebry a zriedkavo aj ovce a kozy. Jeden článok obsahuje 80 000 – 100 000 vajíčok, ktoré sú schopné vo vonkajšom prostredí prežiť aj niekoľko mesiacov. Keď vajíčka perorálne prijme medzihostiteľ, v jeho tráviacom trakte sa uvoľní onkosféra, ktorá aktívne preniká cez črevnú stenu a krvným obehom je zanášaná do priečne pruhovaných svalov. Tu sa vyvíja larvocysta, ktorá je po 12 týždňoch infekčná pre človeka. Po odumretí je cysticercus vyplnený bielou kazeóznou hmotou, prípadne kalcifikuje. Najčastejšie predilekčné miesta sú žuvacie svaly, jazyk, medzirebrové svaly a srdce.

Človek sa nakazí konzumáciou surového alebo tepelne nedostatočne upraveného mäsa, z ktorého sa v tráviacom trakte uvoľní hlavička, prichytí sa na sliznicu čreva a z krčka následne začínajú rásť články. Pohlavnú zrelosť dosiahne pásomnica za 2 – 3 mesiace (Dubinský, 1993; Štefančíková, 2009) a podľa niektorých údajov môže infekcia u ľudí pretrvávajúť až 25 rokov (Flisser a kol., 2005).

3.2.4 *Taenia solium* (Pásomnica obyčajná)

Dospelá *Taenia solium* parazituje v tenkom čreve človeka, definitívneho hostiteľa pásomnice. K medzihostiteľom patria najmä ošípané a diviaky, nakaziť sa však môže aj človek a zriedkavo aj ovce, kozy či mäsožravce. Larvocysta sa označuje ako *Cysticercus cellulosae* a svojím zložením a tvarom sa podobá na *Cysticercus bovis*. V organizme medzihostiteľov prežíva až 3 – 6 rokov, potom odumiera a kalcifikuje (Dubinský, 1993; Flisser a kol., 2005). Dospelé pásomnice dosahujú dĺžku 2 – 4 m a šírku 6 – 7 mm. Na skolexe sa nachádzajú 4 prísavky a na rozdiel od *T. saginata* aj rostelum s dvoma radmi háčikov. Od mediálneho stvola maternice odstupuje na každú stranu len 7 – 12 hrubších vetiev. Vajíčka sú oválne a nedajú sa odlíšiť od vajíčok iných druhov rodu *Taenia* (Obr. 3).

Obr. 3 Vajíčka taenidného typu.

(Zdroj: <http://parasite.org.au/para-site/taenia-solium/taeniasolium-egg.html>)

Nakazený človek vylučuje v stolici v nepravidelných intervaloch niekoľko zrelých článkov, ktoré nemajú schopnosť samopohybu, v prostredí sa rozpadajú a uvoľňujú sa z nich vajíčka. Medzihostiteľ sa nakazí orálne, v jeho tráviacom trakte sa z vajíčka uvoľní onkosféra, ktorá je krvným obehom zanášaná do orgánov a tkanív, najčastejšie do priečne pruhovanej svaloviny, srdca, mozgu, oka, pečene alebo do pľúc. Cysticercus dosahuje veľkosť 10 x 20 mm a pre človeka, ktorý sa nakazí po požití nedostatočne tepelne upraveného mäsa je infekčný už dva mesiace po infekcii medzihostiteľa – ošípanej.

Človek môže vo vývojovom cykle figurovať aj ako medzihostiteľ, čo je z medicínskeho pohľadu oveľa závažnejšie ako črevná forma parazitózy. Dochádza k tomu po náhodnom požití vajíčok v kontaminovanej vode či potrave (pri kontakte s infikovaným človekom), alebo pri antiperistaltických pohyboch čreva a zvracaní, kedy sa zrelé články dostanú do žalúdka, kde sa uvoľnia onkosféry. Tie prenikajú do krvného obehu a tkanív a následne môže vzniknúť zriedkavá, ale závažná *generalizovaná (diseminovaná) cysticercóza*. Druhou možnosťou je vytvorenie cysticercu, najčastejšie v mozgu, prípadne v oku. Pri lokalizácii

v mozgu hovoríme o *neurocysticerkóze*. Niekedy sa u človeka larvocysta v mozgu formuje ako strapcovitý útvar – *cysticercus racemosus*, ktorý dosahuje veľkosť až 15 cm, ľahko praská a môže spôsobiť smrť. Závažná je aj očná a generalizovaná podkožná a svalová cysticerkóza (Dubinský, 1993; Kumar a kol., 1996, Nash a kol., 2005; Ondriska, 2012).

3.2.5 Patogenéza, klinický obraz, diagnostika a terapia ochorenia u ľudí

3.2.5.1 Tenióza – črevná forma ochorenia

Dospelé jedince oboch druhov pásomníc spravidla nespôsobujú v tenkom čreve vážnejšie poškodenie. V mieste fixácie skolexu dochádza k lokálnej zápalovej reakcii a k mechanickému dráždeniu, avšak infekcia sa zvyčajne neprejavuje výraznými príznakmi postihnutia tráviaceho traktu. U postihnutých sa môžu objaviť bolesti brucha, nauzea a bolesti hlavy, občas sa vyskytne zápcha, hnačky alebo svrbenie. Aktívny odchod článkov býva spojený so svrbením v okolí konečníka. Niekedy býva na tele alebo na spodnom oblečení pozorovaná prítomnosť článkov pásomnice, prípadne býva odchod článkov zaznamenaný pri defekácii (Jíra, 1998).

Diagnóza sa opiera o nález vajíčok taenidného typu v stolici pri koprologickom vyšetrení, prípadne o nález článkov pásomnice. Kým na základe vajíčok nie je možné odlíšiť o ktorý druh rodu *Taenia* sa jedná, články pásomníc je možné odlíšiť na základe schopnosti samopohybu u *T. saginata* alebo na základe morfológie a počtu vetiev maternice. Vajíčka a články nie sú vylučované v stolici kontinuálne, preto sa pre potvrdenie respektíve vyvrátenie diagnózy odporúča opakované vyšetrenie stolice (3x v priebehu 1 až 2 týždňov).

Terapia črevnej formy ochorenia spočíva v podávaní prípravkov na báze niklozamidú alebo praziquantelu, prípadne aj albendazolu (Jíra, 1998; Ondriska, 2012).

3.2.5.2 Cysticerkóza – tkanivová helmintóza

Ako bolo spomenuté, človek sa môže stať náhodným medzihostiteľom *Taenia solium*, kedy dochádza k tvorbe cysticerkov v rôznych orgánoch a tkanivách. Ochorenie môže u človeka postihovať nervové tkanivá (neurocysticerkóza) alebo extraneurálne štruktúry.

Neurocysticerkóza

Neurocysticerkóza je najzávažnejšia a najväznejšie sa prejavujúca forma ochorenia, ku ktorej dochádza pri lokalizácii cýst v mozgu. Je považovaná za najčastejšie sa vyskytujúce parazitárne ochorenie centrálného nervového systému (CNS) vo svete (Fabiani a Bruschi, 2013). Klinické prejavy, priebeh a prognóza ochorenia závisia od počtu a štádia vývinu parazitárnych larvocýst v CNS a od imunitnej a zápalovej odpovede hostiteľa. Najdôležitejším faktorom je však lokalizácia cýst, ktoré sa môžu tvoriť intraparenchymálne alebo extraparenchymálne.

Obr. 4 Diseminovaná neurocysticerkóza na zázname z MRI vyšetrenia.

(Zdroj: <http://www.jgid.org/article.asp?issn=0974-777X;year=2011;volume=3;issue=3;spage=306;epage=308;aulast=Jakhere>)

Pokiaľ sa cysticerky tvoria v *parenchýme mozgu*, zvyčajne majú formu oválnych mechúrikov obsahujúcich skolex obklopený cystickou membránou (Obr. 4). Ich veľkosť sa pohybuje od niekoľkých milimetrov po 1 až 2 centimetre (Willms, 2008) a spôsobujú kompresiu okolitých tkanív. V tkanive môžu prežívať aj niekoľko rokov a následne degenerujú, buď prirodzene alebo po podaní antiparazitárnej terapie. Ich obsah sa postupne mení z tekutého na koloidný a nakoniec dochádza ku kalcifikácii. Nie je zriedkavosťou nájsť u jedného pacienta cysty v rozličných fázach vývoja (Escobar a Weidenheim, 2002).

Pri extraparenchymálnej neurocysticerkóze môžu byť jednotlivé alebo mnohopočetné larvocysty lokalizované v mozgových komorách, kde v závislosti od lokalizácie môžu dosiahnuť väčšie rozmery. Pri lokalizácii v subarachnoidálnom priestore dochádza niekedy, z doteraz nie úplne objasnených príčin, k tvorbe konglomerátov cýst pripomínajúcich strapec hrozna, označovaných ako *cysticercus racemosus* (Escobar a Weidenheim, 2002).

Príznaky neurocysticerkózy sú nešpecifické a závisia od rôznych faktorov. K najčastejším prejavom patria záchvaty a kŕče, intrakraniálna hypertenzia, poruchy poznávacích (kognitívnych) funkcií a fokálne neurologické príznaky. Záchvaty kŕčov sa objavujú u 30 – 90 % pacientov. Prejavujú sa ako ložiskové (fokálne) alebo generalizované kŕče, ktorých výsledkom môžu byť až epileptické záchvaty. Porušenie cirkulácie mozgomiechového moku môže spôsobiť vznik obštrukčného hydrocephalu. Mnohopočetné cysticerky (Obr. 4) spôsobujú silnú zápalovú reakciu tkaniva, ktorá sa prejavuje ako encefalitída. Asi v 10 % prípadov sa objavujú aj psychické poruchy ako halucinácie, poruchy pozornosti a emocionálne poruchy, nespavosť, apatia, depresie, dezorientácia a zmeny osobnosti (Jíra, 1998; Garcia a kol., 2011).

Postihnutie extraneurálnych štruktúr

Postihnutie extraneurálnych štruktúr, kedy sú larvocysty lokalizované v podkožnom tkanive, priečne pruhovaných svaloch, v srdci, oku a podobne, je zriedkavejšie.

Pri lokalizácii cýst v podkoží a svaloch zvyčajne nedochádza k rozvinutiu závažných klinických príznakov ochorenia. Výnimkou je zriedkavo sa vyskytujúce masívne postihnutie svalov spojené s tvorbou stoviek cysticerkov, ktoré sa prejavuje ako svalová pseudohypertrofia. Spôsobuje ju alergická reakcia na prítomnosť cysticerkov, ktorá vedie k opuchu, bunkovej infiltrácii a degenerácii svalových vlákien a je spojená s bolestivou myozitídou.

Pri postihnutí srdcového svalu sa môže objaviť arytmia, prípadne iné príznaky ktoré závisia od lokalizácie cysty (Del Brutto, 2013).

Pri očnej forme cysticerkózy dochádza k vývinu larválneho štádia v oku, čo v neliečených prípadoch môže viesť k slepote pacienta. V 75 – 85 % prípadov je cysta lokalizovaná intraorbitálne, najčastejšie intravitreálne alebo subretinálne. Extraokulárna lokalizácia (postihnutie orbity, viečka, spojovky alebo slzných žliaz) sa vyskytuje v 20 – 25 % prípadov. U postihnutého môže dôjsť k zákalu sklovca, k zápalovým reakciám, edému alebo hemorágiám na sietnici a podobne (Auzemery a kol., 1995).

3.2.5.3 Diagnóza a terapia cysticerkózy

Stanovenie diagnózy sa opiera o nález protilátok pri ELISA alebo Western Blot vyšetrení, detekciu cirkulujúcich antigénov a o výsledky zobrazovacích metód (CT – počítačová tomografia, MR – magnetická rezonancia, USG – ultrasonografia). Pri očnej forme je niekedy cysticerkus viditeľný pri oftalmologickom vyšetrení, čo výrazne napomáha stanoveniu diagnózy. Priamy dôkaz parazitárnych útvarov (skolex, háčiky) alebo molekulárny dôkaz DNA pôvodcu z bioptického materiálu je možný pri lokalizácii útvarov v podkoží, prípadne vo svaloch.

Terapia spočíva v chirurgickom odstránení parazitárnych larvocýst. V inoperabilných prípadoch sa odporúča podávanie preparátov na báze praziquantelu a albendazolu, ktoré však nie sú účinné pri postihnutí oka. V takom prípade je jedinou možnosťou chirurgické odstránenie cysticerku (Auzemery a kol., 1995; Del Brutto, 2013).

3.2.6 Patogenéza, klinický obraz a diagnostika ochorenia u zvierat

U medzihostiteľov oboch druhov pásomníc pôsobia patogénne predovšetkým migrujúce onkosféry. Tvorba cysticerkov vo svalstve býva spojená s myozitídou, intersticiálnym zápalom a degeneratívnymi zmenami v dôsledku tlakovej atrofie.

Pri akútnej forme infekcie spôsobenej *Taenia saginata* postihujú zápalové zmeny najmä priečne pruhované svalstvo, podkožné tkanivo a srdce, kde sa objavujú petechiálne krvácaniny. Pri masívnej nákaze teliat sú cysticerky lokalizované najmä v srdci, avšak zmeny sa objavujú aj na iných vnútorných orgánoch, dochádza k ich funkčným poruchám a môžu spôsobiť až úhyn zvierat. Po prekonaní ochorenia získavajú zvieratá protektívnu imunitu, ktorá ich 10 – 12 mesiacov chráni pred ďalším nakazením (Dubinský, 1993).

Cysticerky *Taenia solium* sú u ošípaných predilekčne lokalizované v spojivovom tkanive na vnútornej strane panvových končatín (*mm. adductores*), v ostatných kostrových svaloch a v srdci. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj v mozgu, oku a vo vnútorných orgánoch. V organizme prežívajú 3 – 6 rokov, potom odumierajú, kazeifikujú a kalcifikujú. Prekonanie cysticerkózy vedie k vzniku imunity, ktorá chráni zviera pred opakovaným nakazením. Ošípané staršie ako 2 roky sa z dôvodu vekovej imunity nakazia len zriedkavo.

Obidve formy cysticerkózy prebiehajú v prirodzených podmienkach obvykle bez klinických príznakov. Pri silnejších nákazách môže migrácia onkosfér viesť k horúčkam, zrýchleniu

dýchania a pulzu, môže sa objaviť slabosť, hnačka, prejavy bolestivosti pri pohybe, či poruchy srdcovej činnosti (Dubinský, 1993).

Intravitálna diagnostika ochorenia u zvierat je nešpecifická a imunodiagnostické metódy (imunologické testy, alergické testy) sa v praxi bežne nevyužívajú. Diagnostika sa opiera o postmortálny nález cysticerkov vo svalstve zvierat na bitúnkoch. Podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 678/2001-100 (MP SR, 2001) pri prehliadke ošípaných vykonáva štátny veterinárny lekár vyšetrenie na cysticerkózu, ktoré spočíva v prehliadke viditeľných povrchov svalstva, najmä svalstva stehna, pilierov bránice, medzirebrových svalov, srdca, jazyka a hltanu a ak treba, aj brušnej steny a bedrových svalov (*mm. psoas*) uvoľnených z tukového tkaniva. Na srdci sa robí pozdĺžny rez tak, aby sa otvorili komory a preťala medzikomorová priehradka. U hovädzieho dobytku sa na predilekčných miestach (vonkajšie a vnútorné žuvacie svaly) robia hlboké plošné rezy, jazyk sa adspekčne prehliadne a prehmatá, srdce a bránica sa prehliadajú a srdce sa aj pozdĺžne nareže.

3.2.7 Preventívne opatrenia

V rámci prevencie a kontroly šírenia tenióz je potrebné zameriavať sa tak na ľudí, definitívnych hostiteľov a prenášačov adultných štádií pásomnic, ako aj na ich medzihostiteľov, hospodárske zvieratá. V prípade *T. solium* je to o to dôležitejšie, že človek predstavuje potenciálny zdroj infekcie pre ďalších ľudí, u ktorých sa môže vyvinúť závažnejšia forma ochorenia, cysticerkóza.

Vo všeobecnosti sa za najúčinnější súbor opatrení pokladá zavedenie a dodržiavanie preventívnych opatrení pri chove hospodárskych zvierat, pričom ale treba brať ohľad na špecifické podmienky krajín, alebo endemických oblastí.

Tieto opatrenia podľa WHO, FAO a OIE zahŕňajú:

1. veterinárne prehliadky mäsa zvierat s cieľom zabrániť nakazeniu ľudí;
2. zlepšenie manažmentu fariem, aby sa zabránilo nakazeniu hovädzieho dobytku a ošípaných krmivom a vodou kontaminovanými ľudskými fekáliami;
3. skrining výskytu tenióz u zamestnancov fariem a v prípade potvrdenia nákazy liečba;
4. správne ošetrovanie a asanácia odpadových vôd a splaškov, aby došlo k devitalizácii teniidných vajíčok a regulácia využitia ľudských splaškov v poľnohospodárstve;
5. kontrola systému marketingu pri obchodovaní s ošípanými a hovädzím dobytkom, vrátane prípadnej podpory farmárov, aby sa zabezpečila ich spolupráca;

6. zvyšovanie vedomostnej úrovne farmárov aj konzumentov, najmä o potrebe dostatočnej tepelnej úpravy mäsa (Kyvsgaard a Murrel, 2005).

Podľa Gilmana a kol. (1999) bolo potvrdené, že zlepšenie sanitačných a hygienických opatrení má veľký vplyv zamedzenie prenosu vajíčok rodu *Taenia* a tým na zníženie výskytu cysticerkózy v rozvinutých krajinách ako aj u obyvateľov miest v rozvojových krajinách. Dôležitý je aktívny prístup zo strany lekárov aj veterinárov. Pri prevencii nakazenia ľudí je najdôležitejšie správne ošetrovanie mäsa. Cysticerky rýchlo deštruuje teplota nad 56 °C, preto dostatočná tepelná úprava sa považuje za najúčinnnejšie a najľahšie dostupné opatrenie. Ako účinné sa popisuje aj zmrazenie mäsa, kedy pri teplote –10 °C odumierajú cysticerky po 10 dňoch a pri teplote –15°C po 6 dňoch. Možnosťou je aj nasolenie mäsa, lebo v 25 % roztoku kuchynskej soli dochádza k deštrukcii cysticerkov po 5 dňoch. Na druhej strane pomletie alebo pokrájanie mäsa vôbec neovplyvňuje životaschopnosť larvocýst (Dubinský, 1993; Jíra, 1998; EU Committee, 2000). Zistené prípady nakazenia ľudí je potrebné liečiť, aby sa zabránilo šíreniu vajíčok do prostredia a podliehajú povinnému hláseniu.

Šíreniu tenióz na zvieratá sa dá zabrániť dodržiavaním hygienických opatrení na farmách, kde majú byť vybudované sanitačné zariadenia a zvieratá nesmú mať prístup k ľudským fekáliám. Splaškové a odpadové vody sa nesmú používať na zavlažovanie a hnojenie pastvín, ale majú byť správne asanované. Najmä v endemických oblastiach medzi najdôležitejšie opatrenia patrí správna asanácia ľudských odpadov a splaškov. Taenidné vajíčka sú pomerne odolné a vo vonkajšom prostredí prežívajú približne 6 – 8 mesiacov, avšak nízke teploty a vyššia vlhkosť môžu tento interval predĺžiť. Za asanovaný sa považuje odpad skladovaný dva a viac rokov, alebo odpad ošetrovaný anaeróbnym mezofilným kompostovaním. Uvádza sa, že aj po hnojení pastvín asanovanými odpadmi sa dobytok na takejto pastve nesmie pásť minimálne 30 dní, alebo kým porast nedosiahne výšku minimálne 100 mm (Kyvsgaard a Murrel, 2005).

Aj keď sa za najčastejší prameň infekcie človeka pokladá vajíčkami kontaminovaná voda a potrava, ukazuje sa že v prípade tenióz spôsobených *T. solium* dochádza oveľa častejšie k prenosu ochorenia z človeka na človeka pri priamom kontakte (Del Brutto a Garcia, 2012) . Preto sa aj dodržiavanie základných hygienických pravidiel po použití toalety ukazuje ako veľmi dôležité preventívne opatrenie cysticerkózy ľudí.

3.4 Hodnotenie expozície – pásomnice rodu *Taenia*

3.4.1 Výskyt *Taenia saginata* u zvierat a ľudí vo svete

Taenia saginata je kozmopolitne sa vyskytujúca pásomnica, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v Afrike, Latinskej Amerike, Ázii a v krajinách Stredomoria (Murrell, 2005). Jej prevalencia u zvierat je nízka v severnej Amerike a v Európe, kým v Afrike a v Latinskej Amerike sa pohybuje v rozmedzí 10 – 80 % (Murrell, 1995; Lloyd, 1998; Murrell, 2005).

Na základe hlásení výsledkov veterinárnej prehliadky mäsa sa v Európe výskyt bovinnej cysticerkozy pohybuje medzi 0,007 a 6,8 % s veľkými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami, regiónmi a bitúnkami (Cabaret a kol., 2002). V Belgicku boli v rokoch 1997 a 1998 zaznamenané cysticerky iba u troch (0,26 %) z 1164 vyšetrených zvierat, zatiaľ čo ich séropozitivita dosiahla 3,09 % (Dorny a kol., 2000). Detailnejšie údaje o epizootologickej situácii chýbajú, nakoľko v rámci Európy bolo realizovaných iba málo štúdií a cysticerkóza hovädzieho dobytku nepatrí medzi ochorenia povinne hlásené do OIE. Je preto ťažké porovnať výskyt ochorenia v jednotlivých európskych štátoch, avšak predpokladá sa, že v štátoch západnej, severnej a južnej Európy je nižší ako vo východoeurópskych krajinách (Dorny a Praet, 2007). V Českej republike, v okrese Semily (Liberecký kraj) bola v rokoch 1988 až 2000 zaznamenaná cysticerkóza u 612 z celkovo 26 512 kusov odporazeného hovädzieho dobytku. Prevalencia sa v jednotlivých rokoch pohybovala medzi 1,58 a 3,99 %, s vrcholmi v rokoch 1991 a 1997 (Dvořáková, 2001).

Oveľa vyššia prevalencia, presahujúca 20 %, bola zaznamenaná v krajinách východnej a centrálnej Afriky (Geerts, 1993). V Keni boli cysticerky *T. saginata* potvrdené v priemere u 15,96 % hovädzieho dobytku (Onyango-Abuje a kol., 1996) a v Etiópii dosiahla incidencia pásomnice miestami až 80 % (Pozio, 1991). V Číne a v Thajsku sa bovinná cysticerkóza sa popisuje ako častá (Khamboonruang, 1991), kým v Indii a na Filipínach je jej prevalencia nízka až zriedkavá (Bhatia, 1991; Edwards, 1991).

Epidemiologická situácia u ľudí koreluje s výskytom bovinnej cysticerkozy hovädzieho dobytku. Vysoko endemické oblasti, kde prevalencia teniózy presahuje 10 % zahŕňajú krajiny východnej a centrálnej Afriky, ako endemické sú označované krajiny južnej a centrálnej časti Ázie a oblasti Stredomoria, kým v Európe, USA, Kanade, Austrálii a Južnej Amerike je jej prevalencia nízka a pohybuje sa v priemere okolo 0,5 % (Murrell, 2005).

V Českej republike bolo okrese Semily (Liberecký kraj) v rokoch 1997 – 2000 diagnostikovaných 8 prípadov teniózy ľudí (Dvořáková, 2001). Zaujímavý je výskyt 21 laboratórne potvrdených prípadov infekcie človeka v Moravskoslezskom kraji (okres Opava) v roku 2013. Epidemický výskyt bol zistený v 7 prípadoch, pričom nákaza sa prejavila v rámci troch rodín. K nakazeniu došlo po konzumácii surového hovädzieho mäsa v tatárskom bifteku, avšak pôvod mäsa sa nepodarilo určiť (SZÚ CEM, 2013). Celkovo je však incidencia ochorenia u ľudí v ČR nízka, v roku 2012 bola len 0,1 prípadov na 100 000 obyvateľov (Orlíková a kol., 2013). *T. saginata* sa pravidelne objavuje aj v Poľsku, kde bolo v rokoch 1997 – 2006 hlásených 2748 prípadov nakazenia ľudí touto pásomnicou (Waloch a kol., 2010).

3.4.2 Výskyt *Taenia solium* u zvierat a ľudí vo svete

Keďže *T. solium* spôsobuje u ľudí oveľa závažnejšie ochorenie ako *T. saginata*, je aj jej výskyt omnoho lepšie zmapovaný. Neurocysticerkózou trpia vo svete milióny ľudí a odhaduje sa, že ročne asi 50 000 z nich zomrie na následky tohto ochorenia (Murrell, 2005; Wandra a kol., 2015). Prevalencia *T. solium* výrazne varíruje v závislosti od hygienickej úrovne, spôsobu chovu ošípaných a od stravovacích návykov obyvateľstva. Endemicky sa vyskytuje vo väčšine rozvojových krajín, najmä v Latinskej Amerike, juhovýchodnej Ázii a v subsaharskej Afrike. Naopak, zriedka sa objavuje v moslimských krajinách, kde má skôr charakter importovanej nákazy (Leshem a kol., 2011; Sorvillo a kol., 2011).

V Európe sa *T. solium* ako aj neurocysticerkóza vyskytuje zriedkavo, avšak v posledných rokoch badať nárast počtu prípadov ochorenia ľudí, čo súvisí s nárastom turizmu a imigráciou obyvateľstva z endemických oblastí (Murrell, 2005; Fabiani a Bruschi, 2013). Prieskumy potvrdili, že pásomnica stále na území Európy cirkuluje, nakoľko zo 45 prípadov diagnostikovaných v rokoch 1996 až 2000 bolo 11 autochtónnych. Autochtónna neurocysticerkóza sa vyskytla v Českej republike, Juhoslávii, Bosne, Portugalsku, Španielsku a v Taliansku (Overbosch a kol., 2002). Zo 176 prípadov zaznamenaných v 17 európskych krajinách v rokoch 1970 až 2012 bolo 20 autochtónnych, pričom pacienti pochádzali z Nemecka (5 prípadov), Talianska (14 prípadov) a Veľkej Británie (1 prípad). V ďalších ôsmich prípadoch určite došlo k nakazeniu v Európe, aj keď nie v krajine, kde bolo ochorenie zaznamenané (Fabiani a Bruschi, 2013). Podobná situácia je aj v USA, kde väčšina prípadov

je zisťovaných u imigrantov, avšak boli zaznamenané aj prípady autochtónnej nákazy (Townes a kol., 2004). V Poľsku bolo v období od roku 1997 do roku 2006 nahlásených 41 prípadov nakazenia človeka pásomnicou *T. solium* (Waloch a kol., 2010), ale z údajov nie je jasné, či išlo o autochtónne alebo importované nákazy.

V Afrike je cysticerkóza ošípaných rozšírená najmä centrálnej Afrike, kde sa jej prevalencia pohybuje medzi 20 – 30 %. V krajinách západnej Afriky dosahuje v priemere 10 – 20 % (Geerts a kol., 2004). V Latinskej Amerike jej výskyt výrazne varíruje, od 1,0 % v Atotolnico v Mexiku po 61 % v Camino Real v Peru (Murrell, 2005). V Ázii je prevalencia pásomnice o niečo nižšia, pohybuje sa okolo 0,1 až 6 %, avšak v niektorých oblastiach dosahuje až 50 % (Rajshekhar a kol., 2003).

3.4.3 Situácia na Slovensku

Aktuálne údaje o výskyte *Taenia saginata* a *T. solium* na Slovensku sú ťažko dostupné a často neúplné, najmä z pohľadu identifikácie etiologického agens ochorenia ľudí, alebo geografického pôvodu ochorenia a teda možnosti zistenia, či ide o autochtónnu alebo importovanú nákazu.

Teniózy ľudí sú na Slovensku zaradené medzi povinne hlásené prenosné ochorenia (Zákon NR SR 355/2007). Ich výskyt je pomerne zriedkavý (Szilágyiová, 2006) a podľa dostupných údajov má od roku 1989 klesajúcu tendenciu (MPRV SR, 2013), čo dokumentuje aj graf znázorňujúci incidenciu ochorenia na 100 000 obyvateľov za posledných 20 rokov (Obr. 5). Ročne je na Slovensku hlásených niekoľko prípadov ochorenia ľudí (v priemere 2 – 4), pričom najčastejšie pôvodca nákazy nie je určený, alebo ním je *T. saginata*. V rokoch 2009 a 2010 bol hlásený aj výskyt *T. solium* u ľudí (MPRV SR, 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014), avšak nie je jasné či išlo o autochtónny výskyt ochorenia alebo o importované nákazy. Na druhej strane na pretrvávajúcu cirkuláciu *Taenia* spp. na našom území poukazujú nálezy taenidných vajíčok u detí pochádzajúcich zo zlých sociálnych podmienok, žijúcich v osadách s nízkym hygienickým štandardom. Rudohradská a kol. (2012) zistili pozitivitu u 4,9 % z celkovo 81 vyšetrených detí vo veku 6 – 14 rokov. Vajíčka *Taenia* spp. zaznamenali u jedného (1,51 %) zo 66 detí pochádzajúcich z rómskej osady na východnom Slovensku aj Štrkolcová a kol. (2014a).

Obr. 5 Incidencia tenidózy u ľudí na 100 000 obyvateľov na Slovensku.

(Zdroj: EPIS, ÚVZ SR)

Podobne, aj údaje o cysticerkóze zvierat na Slovensku sú ťažko hodnotiteľné najmä z pohľadu určenia pôvodu infekcie. Uvádza sa, že v minulosti sa cysticerkóza ošípaných občas vyskytovala na juhozápadnom Slovensku (Dubinský, 1993). V súčasnosti, je každé hospodárske zviera po porážke podrobené veterinárnej prehliadke a získané údaje sú následne hlásené Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Na bitúnkoch sú však často porázané aj zvieratá dovezené zo zahraničia, a preto je na základe získaných údajov ťažké vyhodnotiť aktuálnu epizootologickú situáciu na Slovensku. Podľa údajov publikovaných v Surveillance zoonóz, Helminthozoonózy, Slovenská republika bol v rokoch 1987 až 2007 na našom území každoročne zaznamenaný výskyt cysticerkózy hovädzieho dobytku aj ošípaných, avšak pôvod zvierat nebol identifikovaný.

3.5 Charakterizácia nebezpečenstva – pásomnice rodu *Hymenolepis*

Zástupcovia čeľade Hymenolepididae patria do skupiny pásomníc označovaných ako „kruhovky“ (rad Cyclophyllidea). Ich charakteristickým znakom je malý počet semenníkov (1 – 4). Jednostranné vyústenie genitálneho póru a veľký semenný váčok umožňujú ľahkú identifikáciu druhov. Čeľaď zahŕňa viac ako 90 rodov a 900 druhov, ktorých definitívnymi hosťiteľmi sú prevažne vtáky, prípadne cicavce. Iba dva druhy, *Hymenolepis nana* a *H. diminuta*, sú však schopné infikovať človeka a spôsobiť ochorenie nazývané hymenolepidóza.

3.5.1 *Hymenolepis nana* (Pásomnica detská)

H. nana je pomerne malá pásomnica, dosahuje dĺžku 1 – 4 cm a hrúbku len okolo 1 mm. Na skolexe (hlavičke) sa nachádza rostellum s jedným radom háčikov v počte 20 – 30 a štyri prísavky. Zrelé články tela sú obdĺžnikového tvaru, pričom ich šírka je väčšia ako dĺžka. Články sa môžu rozpadat' ešte v čreve, kde sa z nich uvoľnia vajíčka oválneho tvaru, s rozmermi 40 – 60 x 30 – 50 μm . Onkosféru pokrýva tenká membrána, na ktorej je možné vidieť dve polárne zhrubnutia a filenty prečnievajúce do priestoru na onkosférou, ale hrubý embryofór, ktorý dáva taenidným vajíčkam ich typické pruhované lemovanie chýba (Obr. 6). Vajíčka sú infekčné hneď ako sa dostanú do vonkajšieho prostredia a prežívajú v ňom asi 10 dní.

Obr. 6 Vajíčko *Hymenolepis nana*.

(Zdroj: [http://ruby.fgcu.edu/courses/davidb/50249/web/hnana 215.htm](http://ruby.fgcu.edu/courses/davidb/50249/web/hnana%2015.htm))

Vývinový cyklus môže byť priamy aj nepriamy. Definitívnymi hosťiteľmi sú ľudia, primáty a rôzne druhy hlodavcov, ktoré sa pri priamom vývine nakazia po perorálnom požití vajíčka v kontaminovanej vode či potrave. Z vajíčka sa v tráviacom trakte uvoľní onkosféra, ktorá sa zavŕta do črevných klkov a mení sa na ďalšie štádium – cysticerkoid. Ten sa následne uvoľní zo steny čreva a za niekoľko dní vyrastie na dospelú pásomnicu, ktorá produkuje vajíčka odchádzajúce v stolici do vonkajšieho prostredia. Alternatívu vo vývojovom cykle predstavuje interná autoinfekcia, kedy sa ešte v čreve uvoľní z vajíčka onkosféra, penetruje do črevného klku a pokračuje vo vývine bez toho, aby sa dostala do vonkajšieho prostredia.

Pri nepriamom vývine sa vajíčko dostáva do organizmu medzihosťiteľa, ktorým sú rôzne druhy chrobákov a blch, kde sa vyvíja sa na cysticerkoid. Definitívny hosťiteľ sa potom nakazí po požití infikovaného medzihosťiteľa (Dubinský, 1993; Štefančíková, 2009b).

Dospelé pásomnice prežívajú v tele hosťiteľa 4 – 6 týždňov, avšak pri autoinfekcii môže nákaza trvať aj roky.

3.5.2 *Hymenolepis diminuta*

H. diminuta je väčšia ako *H. nana*, dosahuje dĺžku 20 – 60 cm a na skolexe (hlavičke) má štyri prísavky a malé rostelum bez háčikov. Vajíčka sú v porovnaní s *H. nana* väčšie, oválne s rozmermi 70 – 86 x 60 – 80 µm. Na membráne onkosféry chýbajú polárne zhrubnutia a filamenty.

Vývoj tejto pásomnice je nepriamy, teda nákaza priamo vajíčkami ako v prípade *H. nana* nie je možná. Definitívnymi hosťiteľmi sú hlodavce a zriedkavo človek. Medzihosťiteľmi sú larvy blch (*Pulex*, *Ctenocephalides*), múčne červy a iné druhy hmyzu (Dubinský, 1993; Štefančíková, 2009b).

3.5.3 Patogenéza, klinický obraz, diagnostika, terapia a prevencia ochorenia u ľudí

Patologické zmeny pri infekcii *H. nana* závisia od intenzity nákazy a imunitného stavu hostiteľa. Prepatentná perióda trvá 12 – 22 dní. Potom, v dôsledku deštrukcie črevných klkov a mechanického poškodenia sliznice ktoré vedú až k lokálnej nekróze sliznice, nastáva porucha trávenia proteínov a zvyšuje sa aktivita črevnej fosfolipázy a enterokinázy. Fixácia dospelých pásomníc na stenu čreva a vývoj cysticerkoidov v sliznici môže spôsobiť poruchy trávenia a dysfunkciu žlčových ciest. Niekedy sa objavujú príznaky súvisiace s toxickým alebo alergizujúcim pôsobením parazitov na organizmus hostiteľa. Klinické príznaky ochorenia sú pri slabej nákaze veľmi nevýrazné, prípadne žiadne. Pri silnejšom napadnutí (niekoľko sto exemplárov pásomníc) sa objavujú bolesti brucha, nevoľnosť, anorexia, zvracanie a hnačky. Celkové príznaky zahŕňajú bolesti hlavy, podráždenosť, únavnosť a bledosť. Závažnosť príznakov závisí aj od dĺžky trvania nákazy. V prvom roku je nákazy asymptomatická, neskôr sa objavujú abdominálne príznaky a po 6 rokoch celkové príznaky a strata hmotnosti (Dubinský, 1993; Jíra, 1998; Ondriska, 2012).

Hymenolepis diminuta sa fixuje na sliznicu duodena a jejuna iba prísavkami, preto spôsobuje menej výrazné patologické zmeny (Jíra, 1998). Niekedy, sa pri silnejšej nákaze môže vyskytnúť anorexia, nevoľnosti, bolesti brucha a hnačky.

Diagnóza hymenolepidózy sa opiera o nález vajíčok v stolici, avšak nakoľko vajíčka nie sú vylučované pravidelne, je potrebné opakované vyšetrenie stolice.

Terapia spočíva v podávaní prípravkov na báze niklozamidú, ktorý je účinný iba na štádiá prítomné v čreve. Podáva sa počas 7 – 10 dní v dávke 3 x 0,5 g a liečba sa opakuje po 8 – 14 dňoch. Praziquantel pôsobí systémovo a je účinný aj na cysticerkoidy v stene čreva, preto stačí jeho jednorazové podanie.

Prevencia spočíva v dôslednom dodržiavaní osobnej hygieny, najmä v detských kolektívach. Dôležité je bezpečné odstraňovanie ľudských fekálií a zákaz ich používania na hnojenie. Je potrebné zabezpečiť správne uskladňovanie a spracovávanie potravín, aby nedošlo k ich kontaminácii trusom hlodavcov a v prípade výskytu hlodavcov zabezpečiť účinnú deratizáciu (Jíra, 1998; Štefančíková, 2009b).

3.6 Hodnotenie expozície – pásomnice rodu *Hymenolepis*

3.6.1 Výskyt *Hymenolepis nana* a *H. diminuta* vo svete

H. nana je kozmopolitne sa vyskytujúca pásomnica, ktorá je považovaná za najčastejšiu príčinu cestodóz u ľudí, najmä detí, pričom sa častejšie vyskytuje v krajinách s teplým podnebím a u osôb žijúcich v zlých hygienických podmienkach. Navyše, vzhľadom na jej častý výskyt, vplyv na zdravie ľudí, existenciu rezervoárových druhov zvierat (hlodavcov) a častý polyparazitizmus je v poslednom období zaraďovaná medzi tzv. zanedbávané – „neglected“ ochorenia (Thompson, 2015).

Štúdií zameraných na tohto parazita u ľudí nie je veľa, najčastejšie ide o nálezy publikované v rámci prieskumov zaoberajúcich sa intestinálnymi parazitózami všeobecne. Vysoká prevalencia *H. nana* bola zaznamenaná v komunitách žijúcich na území Brazílie, kde sa jej výskyt pohybuje medzi 8,3 a 31,7 % (Malherois a kol., 2014). Za bežnú črevnú cestodózu je považovaná v komunitách Aborigénov v Austrálii, aj keď jej celková prevalencia nie je známa (Thompson a kol., 2001). V Sudáne, v sub-saharskej časti Afriky, dosiahla jej prevalencia u detí vo veku 1 až 5 rokov 32,6 % (Hamid a kol., 2015).

V Poľsku, v rámci prieskumu zameraného na výskyt črevných parazitóz u vojakov a civilistov boli vajíčka pásomnice zaznamenané u dvoch (0,8 %) z 253 vyšetrených žien, kým žiadny z 264 vojakov nebol pozitívny (Korzeniewski a kol., 2014). Podľa epidemiologických údajov o hlásených prípadoch cestodóz ľudí bolo v Poľsku v rokoch 1997 – 2006 zaznamenaných 20 prípadov infekcie *H. nana* a 5 prípadov nakazenia *H. diminuta* (Waloch a kol., 2010). Výskyt *H. diminuta* je však u ľudí pomerne vzácny, väčšinou ide o ojedinelé prípady infekcie u jednotlivcov, najčastejšie detí. Nákaza bola takto potvrdená u dieťaťa v Ríme (Marangi a kol., 2003), v Španielsku (Tena a kol., 1998), na Sicílii (Patamia a kol., 2010), v Malajzii (Rohela a kol., 2012) a podobne. V Poľsku bola nákaza *H. diminuta* potvrdená u trojročného dieťaťa žijúceho v centre mesta trpiaceho nedostatočným prírastkom na váhe (Kolodziej a kol., 2014).

Uvádza sa, že hlodavce sú pásomnicami rodu *Hymenolepis* nakazené pomerne často (Dubinský, 1993), avšak v odbornej literatúre je publikovaných len málo prieskumov o ich aktuálnom výskyte a prevalencii. Pri prieskume zoonózných patogénov u potkanov v Baltimore v USA boli vajíčka *Hymenolepis* spp. zistené u 34,4 % týchto zvierat žijúcich v blízkosti ľudských obydlií. U potkanov odchytených v oblasti Nsukka v Nigérii boli ich

vajíčka zaznamenané v 19,5 % prípadov (Onyenwe a kol., 2009) a pri epizootologickom prieskume realizovanom v urbánnych lokalitách v Lahore v Pakistane dosiahla prevalencia *H. diminuta* u myší a potkanov 35,4 % (Ahmad a kol., 2014). Z pohľadu verejného zdravia je však potrebné uvedomiť si, že hlodavce predstavujú vážne riziko všade, kde sa v blízkosti ľudských obydlií vyskytujú vo vysokej populačnej hustote.

Riziko nakazenia pre človeka predstavuje aj konzumácia potravín kontaminovaných fekáliami infikovaných ľudí alebo trusom hlodavcov. Stáva sa to napríklad pri využívaní ľudských splaškov na hnojenie alebo pri defekácii v blízkosti pestovaných či skladovaných plodín. Potvrdzujú to aj výsledky Idahosa (2011), ktorý zaznamenal vajíčka *H. nana* na piatich (2,0 %) zo 400 vzoriek čerstvej zeleniny kúpených na trhoch v Nigérii. Zároveň potvrdil kontamináciu vzoriek aj vajíčkami a oocystami iných druhov intestinálnych parazitov ľudí.

3.6.2 Výskyt *Hymenolepis nana* a *H. diminuta* na Slovensku

Na Slovensku hymenolepidóza nepatrí medzi povinne hlásené ochorenia, preto sa pri hodnotení jej výskytu môžeme opierať iba o výsledky publikovaných výskumov, ktoré však nie sú veľmi početné.

Vajíčka *Hymenolepis nana* boli zistené u dvoch (10,5 %) z 19 detí pochádzajúcich z rómskej osady v Rudňanoch (Pipíková a Papajová, 2013). V obci Medzev na východnom Slovensku bolo pozitívne jedno (0,5 %) z 200 detí žijúcich v rómskej osade s nízkym hygienickým štandardom. Zároveň boli vo vzorkách pôdy odobratých v tejto osade detegované vajíčka *H. diminuta* (Štrkolcová a kol., 2014b). Juriš a kol. (2014) našli vajíčka rodu *Hymenolepis* u piatich (1,84 %) z 272 detí hospitalizovaných kvôli pľúcnym ochoreniam infekčnej aj neinfekčnej etiológie. V oblasti stredného Spiša bolo v období medzi novembrom 2012 a februárom 2014 vyšetrených 257 vzoriek stolice detí, pričom 213 z nich pochádzalo z marginalizovanej skupiny obyvateľstva žijúcej v zlých hygienických a sociálnych podmienkach a 44 detí bolo z majoritnej skupiny obyvateľstva. Vajíčka *H. nana* boli detegované u dvoch (0,78 %) detí a *H. diminuta* u jedného (0,39 %) dvojročného dieťaťa z minoritnej populácie (Galíková, 2014).

3.7 Charakterizácia rizika nakazenia sa cestodózami

Ako vyplynulo z vyššie uvedených údajov, z aspektu ohrozenia zdravia človeka, okrem infekcie pásomnicami rodu *Echinococcus* ktorým už boli venované samostatné hodnotenia rizika, predstavuje najväčšie riziko nakazenie pásomnicou *Taenia solium*. V Európe sa v minulosti táto pásomnica vyskytovala endemicky, avšak vďaka zavedeniu povinnej veterinárnej prehliadky mäsa, zlepšeniu podmienok a kvality chovu ošípaných, zlepšeniu hygienických a socioekonomických podmienok života ľudí a vďaka lepšej informovanosti konzumentov bol jej výskyt výrazne redukovaný (Pozio, 2008). V súčasnosti sú autochtónne prípady ochorenia ľudí ako aj infekcie u ošípaných v rámci Európy veľmi zriedkavé (Dorny a kol., 2010; Zammarchi a kol., 2013), avšak najmä v posledných dvoch desaťročiach sa častejšie začínajú objavovať humánne importované prípady spojené s migráciou obyvateľstva z menej rozvinutých krajín (Esquirol a kol., 2005; Zammarchi a kol., 2013). Faktorom, ktorý môže mať súvis so vzostupom výskytu ochorenia je aj nárast turizmu, badateľný po páde komunizmu a následnom otvorení hraníc v celej Európe, Slovensko nevynímajúc. V neposlednom rade závažné riziko rozšírenia nielen teniôz, ale aj iných prenosných ochorení môže byť spojené s imigračnou krízou, ktorá bola zaznamenaná v posledných mesiacoch a pri ktorej dochádza k intenzívnej migrácii tisícov obyvateľov Sýrie a okolitých krajín do Európy. Významným spôsobom šírenia pásomnice môže byť mäso nakazených ošípaných. V rámci celej Európskej Únie stúpa import a export živých ošípaných a bravčového mäsa, ktorých pôvod je niekedy ťažko zistiteľný. Podľa situačnej a výhľadovej správy za rok 2013 bolo len v roku 2013 na Slovensko dovezených viac ako 61 tisíc ton živých ošípaných a vyše 99 tisíc ton bravčového mäsa a výrobkov z neho, pričom oproti roku 2012 vzrástol import živých zvierat až o 83,3 %. Živé ošípané boli dovážané prevažne z Maďarska, Česka, Poľska a Holandska. Bravčové mäso pochádzalo najmä z Nemecka, Poľska, Česka, Maďarska a Španielska, ale celkovo bolo dovezené až z 30 krajín sveta (Gálik, 2014). Aj keď všetky zvieratá porazené na bitúnkoch na Slovensku podliehajú povinnej veterinárnej prehliadke je potrebné uvedomiť si, že najmä v prípadoch slabej infekcie zvierat je citlivosť používanej metodiky, prehliadky viditeľných povrchov svalstva a rezu na srdci, nižšia. Pri experimentálnej štúdii bolo zistené, že pri adspekčnej prehliadke jazyka zvierat so slabou infekciou (< 100 cýst/zviera) nebola zachytená žiadna nakazená ošípaná. Pri zvieratách so silnejšou nákazou (> 100 cýst/zviera) dosiahla senzitivita vyšetrenia asi 50 % a priemerná citlivosť celkovej prehliadka mäsa a svaloviny zvierat bola len 22,1 % (Dorny a kol., 2004).

Aj keď u nás používaný rez srdcom určite pravdepodobnosť záchytu larvocýst zvyšuje, stále nemožno predpokladať, že pri slabej infekcii bude zachytených 100 % nakazených zvierat.

Podobne, aj v prípade detekcie cysticerkózy u hovädzieho dobytku, je citlivosť metodiky ovplyvnená počtom larvocýst nachádzajúcich sa v svalovine. Uvádza sa, že pri ľahkom nakazení larvocysty nemusia byť v inom ako v srdcovom svale prítomné. Navyše živé cysticerky sú detegovateľné ťažšie ako odumreté a kalcifikované larvocysty (EU Committee, 2000). Na Slovensku sa v rámci prehliadky odporazeného hovädzieho dobytku vykonáva aj rez žuvacími svalmi a srdcom, avšak do úvahy je potrebné brať aj subjektívny vplyv samotného prehliadajúceho, nakoľko podľa prieskumov úroveň záchytu larvocýst závisí aj od jeho skúseností a motivácie (EU Committee, 2000).

Na Slovensku je každoročne hlásených niekoľko prípadov nakazenia pásomnicami rodu *Taenia* a aj v rámci epidemiologických prieskumov boli u ľudí detegované ich vajíčka. Zistená prevalencia bola síce nízka a pri koprologickom vyšetrení nebolo možné odlíšiť či išlo o vajíčka *Taenia saginata* alebo *T. solium*, avšak tieto výsledky poukazujú na prítomnosť a cirkuláciu pôvodcov tenióz na našom území. Navyše, nakoľko prieskumy boli často realizované u osôb žijúcich v rómskych osadách v zlých hygienických a socioekonomických podmienkach je málo pravdepodobné, že v minulosti cestovali do zahraničia a teda že ide o importované nákazy.

Riziko kontaktu zvierat s prostredím kontaminovaným vajíčkami zvyšuje aj fakt, že hovädzí dobytok sa u nás bežne chová na pastve a aj v chove ošípaných sa používa technológia chovu, pri ktorom majú ošípané prístup do výbehov. Navyše sa u nás čoraz častejšie začína objavovať pastevný chov ošípaných a na záhradách možno neraz vidieť pasúce sa vietnamské prasatá, ktoré sú na chov v pastevných výbehoch veľmi vhodné. Pri nedodržaní hygienických zásad (defekácia v blízkosti ohrád a pastvín, hnojenie ľudskými fekáliami a splaškami) tak vzniká možnosť uzavretia vývinového cyklu *Taenia* spp. Následne, sa možnosť nakazenia človeka zvyšuje predovšetkým pri domácich zabíjačkách, kde veterinárna prehliadka mäsa často nie je adekvátne zabezpečená.

Riziko predstavujú aj poľovnícke aktivity a s nimi spojená manipulácia a konzumácia mäsa diviakov a vysokej zveri. Preventívne opatrenia sú v tomto smere zamerané skôr na šírenie trichinelózy, nakoľko poľovníci sú povinní dať vyšetriť svalovinu vnímavých divo žijúcich zvierat na prítomnosť lariev trichinel. Podľa metodického pokynu č. 13/2007 sa po usmrtení zvierat a ktoré nie je určené na trh, ale iba pre spotrebu domácnosťou poľovníka alebo do miestnych maloobchodných prevádzkarní, vykonáva prehliadka na mieste. Prehliadku robí vyškolená osoba, prípadne veterinárny lekár ak je na poľovačke prítomný a má osvedčenie

o spôsobilosti na vykonanie prvotnej prehliadky. Pri tejto prehliadke sa vyvrhne žalúdok a črevá a následne sa vykoná prehliadka tela, všetkých vnútorností a vonkajších povrchov zvierat'a, avšak prehliadajúca osoba sa musí vyvarovať súčasného dotýkania kože a mäsa a do mäsa sa nesmú vykonávať zbytočné rezy (ŠVPS SR, 2007). Môže sa teda stať, že v prípade ľahkej infekcie zvierat si prehliadajúca osoba cysticerky v svalovine nevšimne a uvoľní mäso na spotrebu. Pri jeho ďalšom spracovaní alebo pri nedostatočnom tepelnom ošetrení (údenie klobás) tak môže dôjsť i k nakazeniu ľudí.

Druhou skupinou pásomníc, ktorá na Slovensku predstavuje riziko ohrozenia zdravia ľudí sú druhy patriace do rodu *Hymenolepis*. Aj v tomto prípade boli oba druhy ktoré majú zoonózný potenciál, *Hymenolepis nana* aj *H. diminuta*, na našom území zaznamenané a teda existuje možnosť ich ďalšieho šírenia v ľudskej populácii. Z pohľadu šírenia nákazy predstavuje riziko najmä nedodržovanie základných hygienických zásad, nakoľko *H. nana* sa šíri predovšetkým fekálne-orálnou cestou a pri priamom kontakte s infikovaným a v súvislosti s tým sa pomerne často vyskytuje v detských kolektívoch. Na druhej strane je potrebné venovať pozornosť aj správnej manipulácii s potravinami, keďže hlodavce sú rezervoárom oboch druhov pásomníc a často sa vyskytujú v priestoroch, kde sa potraviny spracovávajú a uskladňujú.

4. Závěry a odporúčania

Infekčným ochoreniam spôsobovaným parazitmi prenosnými potravou zvyčajne nie je venovaná taká pozornosť ako iným potravinami prenosným biologických a chemickým faktorom. Napriek tomu sa u ľudí vyskytujú pomerne často a majú neraz majú vážne, dlhotrvajúce a niekedy dokonca fatálne následky na zdravie. Negatívne tak vplývajú na bezpečnosť a dostupnosť potravín ako aj na kvalitu zdravia ľudí (FAO/WHO, 2014).

V posledných desaťročiach v Európe a vo svete dochádza k nárastu turizmu, imigrácie osôb z menej rozvinutých a vojnami ohrozených krajín a k nárastu populácie ľudí žijúcich v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Zároveň narastá import a export hospodárskych zvierat, ich mäsa a živočíšnych produktov. To prispieva k výraznému zvyšovaniu rizika šírenia pôvodcov nielen cestodóz a zoonóz, ale všetkých prenosných ochorení aj do oblastí, kde sa predtým nevyskytovali alebo bol ich výskyt zriedkavý.

Aktuálnosť problematiky podčiarkuje aj zaradenie troch na Slovensku sa vyskytujúcich pásomníc, *T. solium*, *E. granulosus* a *E. multilocularis*, na prvé tri miesta rebríčka najnebezpečnejších „food-borne parasites“. Hymenolepidózy sú síce z pohľadu ohrozenia zdravia ľudí menej nebezpečné, avšak netreba ich opomínať najmä vzhľadom na častejší výskyt v detských kolektívoch a vysokú populačnú hustotu ich rezervoárov, hlodavcov, ktoré môžu trusom obsahujúcim vajíčka kontaminovať prostredie a zle uskladnené potraviny. Aj keď nie je možné presne určiť aktuálnu prevalenciu a incidenciu týchto teniód u ľudí a zvierat na Slovensku je potrebné uvedomiť si, že riziko ich výskytu a šírenia v populácii je reálne a nezabúdať na preventívne opatrenia.

V rámci prevencie je potrebné zamerať sa jednak na ľudí, definitívnych hostiteľov pásomníc, ako aj na ich medzihostiteľov a rezervoárové druhy zvierat. Dôležité je dodržiavanie preventívnych opatrení pri chove hospodárskych zvierat, ktoré zahŕňajú zlepšenie manažmentu fariem, aby sa zabránilo nakazeniu zvierat krmivom a vodou kontaminovanými ľudskými fekáliami, skrining výskytu teniód u zamestnancov fariem a v prípade potvrdenia nákazy ich liečba, správne ošetrenie a asanácia odpadových vôd a splaškov, aby došlo k devitalizácii vajíčok pásomníc a regulácia využitia ľudských splaškov v poľnohospodárstve, kontrola systému marketingu pri obchodovaní s ošípanými a hovädzím dobytkom, veterinárne prehliadky mäsa zvierat a v neposlednom rade aj zvyšovanie vedomostnej úrovne farmárov aj konzumentov.

Pri prevencii nakazenia ľudí je najdôležitejšie správne ošetrovanie mäsa. Cysticerky deštruuje teplota nad 56 °C a účinné je aj zmrazenie mäsa, kedy pri teplote –10 °C odumierajú cysticerky po 10 dňoch a pri teplote –15°C po 6 dňoch. Pri nasolení v 25 % roztoku kuchynskej soli dochádza k deštrukcii cysticerkov po 5 dňoch. Zistené prípady nakazenia ľudí je potrebné liečiť, aby sa zabránilo šíreniu vajíčok do prostredia a podliehajú povinnému hláseniu.

Zvieratá na farmách nesmú mať prístup k ľudským fekáliám. Splaškové a odpadové vody sa nesmú používať na zavlažovanie a hnojenie pastvín, ale majú byť správne asanované. Taenidné vajíčka sú pomerne odolné a vo vonkajšom prostredí prežívajú približne 6 – 8 mesiacov, prípadne aj dlhšie. Správne asanovaný odpad by mal byť preto skladovaný dva a viac rokov, alebo ošetrovaný anaeróbnym mezofilným kompostovaním. Nakoľko bolo potvrdené, že k prenosu *T. solium* u ľudí dochádza aj pri priamom kontakte s nakazeným, je dodržiavanie základných hygienických pravidiel po použití toalety veľmi dôležitým preventívnym opatrením nielen hymenolepidózy, ale aj cysticerkózy ľudí.

Prevencia šírenia hymenolepidózy spočíva hlavne v dôslednom dodržiavaní osobnej hygieny, najmä v detských kolektívach. Dôležité je bezpečné odstraňovanie ľudských fekálií a zákaz ich používania na hnojenie. Z pohľadu možného šírenia ochorenia hlodavcami je dôležité správne uskladňovanie a spracovávanie potravín tak, aby nedošlo k ich kontaminácii trusom týchto zvierat a samozrejme zabezpečenie pravidelnej a účinnej deratizácie v prípade ich výskytu.

5. Literatúra

- AHMAD, M.S., MAQBOOL, A., ANJUM, A.A., AHMAD, N., KHAN, M.R., SULTANA, R., ALI, M.A. 2014. Occurrence of *Hymenolepis diminuta* in rats and mice captured from urban localities of Lahore, Pakistan. In *Journal of Animal and Plant Sciences* 24, p. 392 – 396.
- ANTOLOVÁ, D. 2013. Hodnotenie rizika alveolárnej echinokokózy u ľudí a zvierat v SR. Hodnotenie rizika pre národný kontaktný bod EFSA (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). 30. 10. 2013, 33 s. Citované 24. 8. 2015. Dostupné na: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=8046>.
- AUZEMERY, A., ANDRIANTSIMAHAVANDY, A., ESTERRE, P., BOUAT, C., BOITTE, J.P., HUGUET, P. 1995. Ocular cysticercosis. In *Medicine Tropicale: Revue du Corps de Sante Colonial* 55, p. 42 – 433.
- BAHTIA, B.B. 1991. Current status of food-borne parasitic zoonoses in India. In *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 22 (Suppl. 1), p. 36 – 41.
- CABARET, J., GEERTS, S., MADELINE, M., BELLANDONNE, C., BARBIER, D. 2002. The use of urban sludge on pastures: the cysticercosis threat. In *Veterinary Research* 33, p. 575 – 597.
- DEL BRUTTO, O.H. 2013. Human cysticercosis (*Taenia solium*). In *Tropical Parasitology* 3, no. 2, p. 100 – 103.
- DEL BRUTTO, O.H., GARCIA, H.H. 2012. Neurocysticercosis in nonendemic countries: Time for reappraisal. In *Neuroepidemiology* 39, p. 145 – 146.
- DORNY, P., PRAET, N. 2007. *Taenia saginata* in Europe. In *Veterinary Parasitology* 149, p. 22 – 24.
- DORNY, P., VERCAMMEN, F., BRANDT, J., VANSTEENKISTE, W., BERKVEN, D., GEERTS, S. 2000. Sero-epidemiological study of *Taenia saginata* cysticercosis in Belgian cattle. In *Veterinary Parasitology* 88, p. 43 – 49.
- DORNY, P., PHIRI, I.K., VERCROYSSSE, J., GABRIEL, S., WILLINGHAM, A.L., BRANDT, J., VICTOR, B., SPEYBROECK, N., BERKVEN, D. 2004. A Bayesian approach for estimating values for prevalence and diagnostic test characteristics of porcine cysticercosis. In *International Journal of Parasitology* 34, p. 569 – 576.
- DORNY, P., VALLE'E, I., ALBAN, L., BOES, J., BOIREAU, P., BOUÉ, P., CLAES, M., COOK, A.J.C., ENEMARK, H., VAN DER GIESEN, J., HUNT, K.R., HOWEL, M., KIRJUŠINA, M., NÖCKLER, K., POZIO, E., ROSSI, P., SNOW, L., TAYLOR, M.A.,

- THEODOROPOULOS, G., VIEIRA-PINTO, M.M., ZIMMER, I.A. 2010. Scientific Report submitted to EFSA. Development of harmonised schemes for the monitoring and reporting of *Cysticercus* in animals and foodstuffs in the European Union. *European Food Safety Authority. Question No EFSA-Q-2009-01073*. 30 p.
- DUBINSKÝ, P. 1993. Cestódy a cestodózy. In: Jurášek, V., Dubinský, P. a kol. *Veterinárna parazitológia*. Bratislava, Príroda a.s., ISBN 80-07-00603-6, s. 187 – 195.
- DVOŘÁKOVÁ, J. 2001. Výskyt uhřivosti u skotu v okrese Semily. In *Veterinářství* 51, 274 – 278.
- EDWARDS, S.I. 1991. Food-borne parasitic zoonoses in the Philippines. In *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 22 (Suppl. 1), p. 16 – 22.
- ESCOBAR, A., WEIDENHEIM, K.M. 2002. The pathology of neurocysticercosis. In *Taenia solium cysticercosis from basic to clinical science* (Singh, G., Prabhakar, S., eds.). Oxon, UK, CABI Publishing, p. 289 – 305.
- ESQUIVEL, A., DIAZ-OTERO, F., GIMENEZ-ROLDAN, S. 2005. Growing frequency of neurocysticercosis in Madrid (Spain). In *Neurologia* 20, p. 116–120.
- EU COMMITTEE, 2000. Opinion of the Scientific Committee on veterinary measures and relating public health on the control of taeniosis/cysticercosis in men and animals. Adopted 27. – 28. 9. 2000, p. 1 – 31. Citované 15. 9. 2015. Dostupné na: ec.europa.eu/food/fs/sc/scv/out36_en.pdf
- FABIANI, S., BRUSCHI, F. 2013. Neurocysticercosis in Europe: still a public health concern not only for imported cases. In *Acta Tropica* 128, p. 18 – 26.
- FAO, 2014. “Top Ten” list of food-borne parasites released. Citované 14. 9. 2015. Dostupné na: <http://www.fao.org/news/story/en/item/237323/icode/>.
- FAO/WHO, 2014. Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites. In *Microbial Risk Assessment Series*. Number I3649, FAO/WHO, 324 p.
- FLISSER, A., CORREA, D., AVILLA, G., MARVILLA, P. 2005. Biology of *Taenia solium*, *Taenia saginata* and *Taenia saginata asiatica*. In *WHO/FAO/OIE guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis* (Murrell, K.D., ed.). Paris, OIE. ISBN 92-9044-656-0, s. 1 – 9.
- GÁLIK, J. 2014. Jatočné ošipané. Situačná a výhľadová správa k 31. 12. 2013. In *NPPC-VÚEPP Bratislava a MPRV SR* roč. 12, č. 1, ISSN 1338-5151, 58 s.
- GALÍKOVÁ, L. 2014. Výskyt helmintóz v detskej populácii stredného Spiša. UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta. *Diplomová práca*. 73 s.

- GARCIA, H.H., GONZALES, A.E., GILMAN, R.H. 2011. Cysticercosis of the central nervous system: how should it be managed? In *Current Opinion in Infectious Diseases* 24, p. 423 – 427.
- GEERTS, S. 1993. The taeniasis-cysticercosis complex in Africa. In *Meded Zitt Kon Acad Overz Wet* 38, p. 245 – 264.
- GEERTS, S., ZOLI, A., NGUEKAM, J.P., BRANDT, J., DORNY, P. 2004. The taeniasis-cysticercosis complex in West and Central Africa. In *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 35, p. 262 – 265.
- GILMAN, R.H, GARCIA, H.H, GONZALEZ, A.E, DUNLEAVY, M., VERASTEGUI, M., EVANS, C. & THE CYSTICERCOSIS WORKING GROUP IN PERU. 1999. Shortcuts to development: methods to control the transmission of cysticercosis in developing countries. In: *Taenia solium. Taeniasis/Cysticercosis* (Garcia, H.H., Martinez, S.M., eds.), Lima, Peru, Editorial Universo, p. 313 – 326.
- HAMID, A.M.M., ELJACK, I.A., OSMAN, M.K.M., ELAAGIP, A.H., MUNEER, M.S. 2015. The prevalence of *Hymenolepis nana* among preschool children of displacement communities in Khartoum State, Sudan: A cross-sectional study. In *Travel Medicine and Infectious Diseases* 13, p. 172 – 177.
- IDAHOSA, O.T. 2011. Parasitic contamination of fresh vegetables sold in Jos markets. In *Global Journal of Medical Research* 11, p. 21 – 25.
- JÍRA, J. 1998. Cestodózy. In: Jíra, J. *Lékařská helmintologie. Helminthoparazitární nemoci*. Praha, Galén. ISBN 80-85824-82-5, s. 179 – 262.
- JURIŠ, P., DUDLOVÁ, A., FÁBRY, J., MELTER, J., MIŠKOVSKÁ, M., MINDŽÁKOVÁ, E., JARČUŠKA, P., KRČMÉRY, V., ČISLÁKOVÁ, L., PAPAJOVÁ, I., SYSEL, D. 2014. Endoparasites of hospitalised paediatric patients with pulmonary diseases. In *Helminthologia* 51, p. 98 – 102.
- KHAMBOONRAUNG, C. 1991. On emerging problems in food-borne parasitic zoonoses: Impact on agriculture and public health. In *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 22 (Suppl. 1), p. 1 – 7.
- KOŁODZIEJ, P., RZYMOWSKA, J., STĘPIEŃ-RUKASZ, H., LORENCOWICZ, R., LUCIŃSKA, M., DZIÓBEK, M. 2014. Analysis of a child infected with *Hymenolepis diminuta* in Poland. In *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* 21, p. 510 – 511.

- KORZENIEWSKI, K., AUGUSTYNOVICZ, A., LASS, A. 2014. Intestinal parasites in Polish community on the example of military environment. In *International Maritime Health* 65, p. 216 – 222.
- KUMAR, A., BHAGWANI, D.K., SHARMA, R.K., KAVITA, SHARMA S., DATAR, S., DAS, J. 1996. Disseminated cysticercosis. In *Indian Pediatrics* 33, p. 337-339.
- KYVSGAARD, N.C, MURRELL, K.D. 2005. Prevention of taeniosis and cysticercosis. MARVILLA, P. 2005. Biology of *Taenia solium*, *Taenia saginata* and *Taenia saginata asiatica*. In: *WHO/FAO/OIE guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis* (Murrell, K.D., ed.). Paris, OIE. ISBN 92-9044-656-0, p. 57 – 72.
- LESHEM, E., KLIERS, I., BAKON, M., GOMORI, M., KARPLUS, R., SCHWARTZ, E. 2011. Neurocysticercosis in travellers: a nation-wide study in Israel. In *Journal of Travel Medicine* 18, p. 191 – 197.
- LLOYD, S.1998. Cysticercosis and taeniosis, *Taenia saginata*, *Taenia solium* and Asian *Taenia*. In *Zoonoses* (Palmer, S.R., Soulsby, L., Simpson, D.I.H., eds). Oxford, G.B., Oxford University Press, p. 635 – 663.
- MALHEIROS, A.F., MATHEWS, P.D., LEMOS, L.M.S., BRAGA, G.B., SHAW, J.J. 2014. Prevalence of *Hymenolepis nana* in Indigenous Tapirapé ethnic group from the Brazilian Amazon. In *American Journal of Biomedical Research* 2, p. 16 – 18.
- MARANGI, M., ZECHINI, B., FILETI, A., QUARANTA, G., ACETI, A. 2003. *Hymenolepis diminuta* infection in a child living in the urban area of Rome, Italy. In *Journal of Clinical Microbiology* 41, p. 3994 – 3995.
- MP SR, 2001. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100 o požiadavkách na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov. In *Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky*, roč. 33, čiastka 6, s. 1 – 127.
- MPRV SR, 2009. Tenióza – B 68. In *Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike, 2008*. Zvolen, NCL, ISBN 978-80-970209-8-9, s. 86.
- MPRV SR, 2010. Tenióza u ľudí. In *Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2009*. Zvolen, NCL, ISBN 978-80-970552-0-2, s. 114.
- MPRV SR, 2011. Tenióza. In *Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2010*. Martin, Alfa print s.r.o., ISBN 978-80-970360-2-7, s. 102.
- MPRV SR, 2012. Tenióza. In *Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2011*. Bratislava, X print s.r.o., ISBN 978-80-970552-5-7, s. 111.

- MPRV SR, 2013. Tenióza. In *Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v Slovenskej republike za rok 2012*. Martin, Alfa print s.r.o., ISBN 978-80-970552-9-5, s. 111.
- MPRV SR, 2014. *Taenia* spp. In *Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2013*. Martin, Alfa print s.r.o., ISBN 978-80-89738-00-7, s. 126 – 127.
- MURRELL, K.D. 1998. Foodborne parasites. In *International Journal of Environmental Health Research* 5, p. 63 – 85.
- MURRELL, K.D. 2005. Epidemiology of taeniosis and cysticercosis. In *WHO/FAO/OIE guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis* (Murrell, K.D., ed.). Paris, OIE. ISBN 92-9044-656-0, p. 27 – 43.
- NASH, T.E, GARCIA, H.H., RAJSHEKHAR, V., DEL BRUTTO, O.H. 2005. Clinical cysticercosis: diagnosis and treatment. In *WHO/FAO/OIE guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis* (Murrell, K.D., ed.). Paris, OIE. ISBN 92-9044-656-0, p. 11 – 25.
- ONDRISKA, F. 2012. Lexikón lekárskej parazitológie. Bratislava, HPL spol. s r. o., ISBN 978-80-970873-33, 81 s.
- ONYANGO-ABUJE, J.A., NGINYI, J.M., RUGUTT, M.K., WRIGHT, S.H., LUMUMBA, P., HUGHES, G., HARRISON, L.J.S. 1996. Seroepidemiological survey of *Taenia saginata* cysticercosis in Kenya. In *Veterinary Parasitology* 64, p. 177 – 185.
- ONYENWE, I.F., IHEDIOHA, J.I., EZEME, R.I. 2009. Prevalence of zoonotic helminths in local house rats (*Rattus rattus*) in Nsukka, Eastern Nigeria. In *Animal Research International* 3, DOI: <http://dx.doi.org/10.4314/ari.v6i3.55977>.
- ORLÍKOVÁ, H., MARTINKOVÁ, I., KODYM, P., BENEŠ, Č. 2013. Aktuální epidemiologická situace výskytu teniózy v České republice. In *Zprávy CEM (SZÚ Praha)* 22 (3), s. 89 – 91.
- OVERBOSCH, D., OOSTERHUIS, J.W., KORTBECK, L.M., GARCIA-ALBCA, E. 2002. Neurocysticercosis in Europe. In *Cestode zoonoses; Echinococcus and cysticercosis* (Craig, P., Pawlowski, Z., eds.), Amsterdam, IOS Press, p. 33 – 40.
- PATAMIA, I., CAPPELLO, E., CASTELLANO-CHIODO, D., GRECO, F., NIGRO, L., CACOPARDO, B. 2010. A Human Case of *Hymenolepis diminuta* in a child from Eastern Sicily. In *Korean Journal of Parasitology* 48, p. 167 – 169.

- PIPÍKOVÁ, J., PAPAJOVÁ, I. 2013. Je ekologicky zaťažené prostredie obce Rudňany kontaminované aj parazitmi? In *Zborník XXII. vedeckého sympózia Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy*. 14. – 25. 10. 2013, Hrádok, s. 24 – 26.
- POZIO, E. 1991. Current status of foodborne parasitic zoonoses in Mediterranean and African regions. In *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 22 (Suppl. 1), p. 85 – 87.
- POZIO, E. 2008. Epidemiology and control prospects of foodborne parasitic zoonoses in the European Union. In *Parassitologia* 50, p. 17 – 24.
- RAJSHEKHAR, V., DURGA, D., JOSHI, D.D., DOANH, N.Q., VAN DE, N., XIAONONY, Z. 2003. *Taenia solium* taeniosis/cysticercosis in Asia: epidemiology, impact and issues. In *Acta Tropica* 87, p. 53 – 60.
- ROHELA, M., NGUI, R., LI, Y., KALAICHELVAN, B., WAN, H.I., MOHD, R.N. 2012. A case report of *Hymenolepis diminuta* infection in a Malaysian child. In *Tropical Biomedicine* 29, p. 224 – 230.
- RUDOHRADSKÁ, P., HALÁNOVÁ, M., RAVASZOVÁ, P., GOLDOVÁ, M., VALENČÁKOVÁ, A., HALÁN, M., PAPAJOVÁ, I., POHORENCOVÁ, A., VALKO, J., ČISLÁKOVÁ, L., JURIŠ, P. 2012. Prevalence of intestinal parasites in children from minority group with low hygienic standards in Slovakia. In *Helminthologia* 49, p. 63 – 66.
- SORVILLO, F., WILKINS, P., SHAFIR, S., EBERHARD, M. 2011. Public health implications of cysticercosis acquired in the United States. In *Emerging Infectious Diseases* 17, p. 1 – 6.
- SZILÁGYIOVÁ, M., 2006. Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky. In *Via Practica* 11, s. 515 – 517.
- SZÚ CEM, 2013. Aktuální epidemiologická situace ve výskytu teniózy. 3.7.2013 (citované 17.8.2015). Dostupné na: <http://www.bezpecnostpotravin.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-ve-vyskytu-teniozy.aspx#sthash.RsLo2zlr.dpuf>
- ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2009a. Taenióza/cysticercóza. In: Dorko, E., Baranová, Z., Dubinský, P., Pistl, J. a kol. *Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy. Vírusové a parazitárne zoonózy* (Dorko, E., Pistl, J., Miterpáková, M., eds.). Košice, Equilibria. ISBN 978-802-89284-32-0, s. 289 – 292.
- ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2009b. Hymenolepidóza. In: Dorko, E., Baranová, Z., Dubinský, P., Pistl, J. a kol. *Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy. Vírusové a parazitárne zoonózy* (Dorko, E., Pistl, J., Miterpáková, M., eds.). Košice, Equilibria. ISBN 978-802-89284-32-0, s. 298 – 300.

- ŠTRKOLCOVÁ, G., GOLDOVÁ, M., HALÁNOVÁ, M., MANDELÍK, R., VALENČÁKOVÁ, A., MOJŽIŠOVÁ, J., POČÁTKOVÁ, O. 2014a. Giardiasis, cryptosporidiosis and intestinal helminthoses in selected groups of children. In *Book of Abstracts. V4 Parasitological meeting. Parasites in the Heart of Europe*. 25. – 30. 5. 2014, Stará Lesná, p. 42.
- ŠTRKOLCOVÁ, G., GOLDOVÁ, M., HALÁNOVÁ, M. 2014b. Survey on intestinal helminths of children and dogs in Roma settlements in Eastern Slovakia. In *Proceedings of scientific contributions and abstracts. Infectious and Parasitic Diseases of Animals. 5th International Conference* (Prokeš, M., ed.). Košice, UVLF Košice, p. 119.
- ŠVPS SR, 2007. Metodický pokyn č. 13/2007. Prehliadka voľne žijúcej zveri po usmrtení. Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava. 14 s.
- TENA, D., PÉREZ SIMÓN, M., GIMENO, C., PÉREZ POMATA, M.T., ILLESCAS, S., AMONDARAIN, I., GONZÁLEZ, A., DOMÍNGUEZ, J., BISQUERT, J. 1998. Human Infection with *Hymenolepis diminuta*: Case report from Spain. In *Journal of Clinical Microbiology* 36, p. 2375 – 2376.
- THOMPSON, R.C.A. 2015. Neglected zoonotic helminths: *Hymenolepis nana*, *Echinococcus canadensis* and *Ancylostoma ceylanicum*. In *Clinical Microbiology and Infection* 21, p. 426 – 432.
- THOMPSON, R.C.A., REYNOLDSON, J.A., GARROW, S.C., MCCARTHY, J.S., BEHNKE, J.M. 2001. Towards the eradication of hookworm in an isolated Australian community. In *Lancet* 357, p. 770 – 771.
- TOWNES, J.M., HOFFMANN, C.J., KOHN, M.A. 2004. Neurocysticercosis in Oregon, 1995-2000. In *Emerging Infectious Diseases* 10, p. 508 – 510.
- VALENTOVÁ, D. 2014. Surveillance a hodnotenie rizika na výskyt echinokokózy u psových a mačkovitých šeliem a divožijúcej zveri v oblasti západného Slovenska. Hodnotenie rizika pre národný kontaktný bod EFSA (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Jún 2014.
- WALOCH, M., SOBOLEWSKA, A., DZBEŃSKI, T.H. 2010. Evaluation of epidemiological situation of cestode infections in Poland in the years 1997-2006 on the basis of data from san-epid stations. In *Przegląd Epidemiologiczny* 64, p. 533 – 536.
- WANDRA, T., SWASTIKA, K., DHARMAWAN, N.S., PURBA, I.E., SUDARMAJA, I.M., YOSHIDA, T., SAKO, Y., OKAMOTO, M., DIARTHINI N.L.P.E., LAKSEMI, D.A.A.S., YANAGIDA, T., NAKAO, M., ITO, A. 2015. The present situation and towards

- the prevention and control of neurocysticercosis on the tropical island, Bali, Indonesia. In *Parasites and Vectors* 8: 148.
- WILLMS, K. 2008. Morphology and biochemistry of the pork tapeworm, *Taenia solium*. In *Current Topics in Medicinal Chemistry* 8, No. 5, p. 375 – 382.
- ZÁKON NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čiastka 154, s. 2402 – 2474.
- ZAMMARCHI, L., STROHMEYER, M., FILIPPO BARTALESI, F., BRUNO, E., MUNOZ, J., BUONFRATE, D., NICOLETTI, A., HUGO GARCÍA, H., POZIO, E., BARTOLONI, A., the COHEMI Project Study Group. 2013. Epidemiology and Management of cysticercosis and *Taenia solium* Taeniasis in Europe, Systematic Review 1990–2011. In *PLOS One* 8, e69537.

6. Zoznam skratiek

CNS	Centrálny nervový systém
CT	Počítačová tomografia
DNA	Deoxyribonukleová kyselina
ELISA	Enzýmová imunoanalýza (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
EFSA	Európska organizácia pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Organisation)
FAO	Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation)
OIE	Svetová organizácia pre zdravie zvierat (World Organisation for Animal Health)
<i>mm.</i>	Svaly (<i>musculi</i>)
MR	Magnetická rezonancia
Syn.	synonymum
USG	Ultrasonografia
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation)